

**KROTLARIYA O‘SIMLIGINI DONI TARKIBIDAGI OQSILLAR
MIQDORIGA TASHQI MUHIT OMILLARNING TA’SIRI**

**THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE PROTEIN
CONTENT IN THE SEEDS OF THE CROTALARIA PLANT**

Nurullayeva M.Sh.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Raximberganova S.U.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Quvandiqova D.G.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada **Krotalariya turkumiga kiruvchi o‘simliklar tarkibidagi kimyoviy birikmalari, dorivorlik xususiyatlari, yetishtirish usullari tadqiq qilingan.**

Kalit so‘zlar: *Crotalaria juncea*, *Crotalaria ochroleuca*, noan’anaviy ekin, kimyoviy tarkibi, dorivorlik xususiyati.

Abstract. This article studies the chemical compounds, medicinal properties, and cultivation methods of plants belonging to the *Crotalaria* genus.

Keywords: *Crotalaria juncea*, *Crotalaria ochroleuca*, non-traditional crop, chemical composition, medicinal properties.

Kirish. Respublikamizning sug‘oriladigan maydonlaridan yil davomida 2-3 marta hosil olish imkoniyatini hisobga olib, o‘zining tarkibida yuqori sifatli oqsil saqlaydigan va mavjud oqsil tanqisligi muammosini ijobiy hal etadigan qishloq xo‘jaligi ekinlari turi va navlarini to‘g‘ri tanlash juda muhimdir. Barchamizga ma‘lumki o‘simliklarning urug‘i organik va anorganik moddalardan tashkil topgan. Dukkakli o‘simliklarning doni asosan oqsilga boy bo‘lib, donidagi protein miqdori boshqali o‘simliklarnikiga qaraganda 2-3 baravar ko‘p bo‘ladi. Shu tufayli hozirgi vaqtda oziq -ovqat sanoatida va ayniqsa chorvachilikda ko‘p miqdorda oqsil bo‘lgan dukkakli o‘simliklardan oqsil manbai sifatida keng foydalaniladi. *Crotalaria juncea* L. o‘simligi qishloq xo‘jaligida yerlarning meliorativ holatini yaxshilashi, tuproq

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

degradatsiyasini kamaytirishi va unumdorligini oshirishi bilan birga chorvachilikda yuqori kaloriyali ozuqa hamdir. Ozuqa sifatida ko‘k massasi, quritilgan poyalari va pichani ishlatilib, asosiy ekin sifatida ekilganda bir amal davri davomida 4-5 martagacha ko‘k massa hosili (400-500 s/ga) olish mumkin. Pichani tarkibida protein darajasi juda yuqori (18% dan 22% gacha) bo‘lib, chorvachilikda yuqori kaloriyali yem-xashak hisoblanadi

Tajribada parvarishlangan krotalariya donini biokimyoviy tarkibi ham o‘rganildi. Dukkakli ekinlari doni oziqalik qiymati jihatidan boshqa ekinlardan ajralib turadi. Chunki, tarkibidagi proteinning hazmlanish darajasi yuqori bo‘lib, don tarkibidagi protein miqdori o‘simlik naviga, o‘sish joyi, ob-havo sharoiti, qo‘llaniladigan o‘g‘itlar va agrotexnologik tadbirlarga mos holda o‘zgaradi.

Don tarkibidagi oqsil va moy miqdorini o‘zgarishiga havo harorati, ekish muddati, me‘yori va boshqa omillar qatori bakterial o‘g‘it ya‘ni biostimulyatorlar ham ta‘sirini etishi mumkin. Shu sababli ham krotalariya doni tarkibidagi azot, umumiy oqsil va moy miqdoriga biostimulyatorlar qo‘llash muddat va me‘yorlarini ta‘sirini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Krotalariya doni tarkibidagi azot miqdori aniqlanganda variantlar bo‘yicha 6,67-7,185% bo‘lib, biostimulyatorlarning ta‘sirini kuzatildi. Biostimulyator qo‘llanilmagan nazorat variantda azot miqdori 6,67% bo‘lib, etanol sifatida Uzgumi faqat ekish bilan birga ishlatilganda 6,94 % azot bo‘lib nazoratga nisbatan 0,27% ko‘proq hosil bo‘lgan. Uzgumi o‘simlik rivojining 3-4 ta chinbarg va shonalash davrlarida ham turli me‘yorlarda qo‘llanilganda azot miqdori 7,05-7,09% bo‘lib, nazorat variantidan 0,37-0,42% ko‘proq bo‘lganligi kuzatildi. Yuqori natija Geogumat biostimulyatori ekish bilan birga 1,0 l/t hamda 3-4 chinbarg va shonalash davrlarida 1,6 va 1,8 l/ga me‘yorlarda qo‘llangan 8-, 9-variantlarda 7,18% bo‘lib, nazorat variantidan 0,51% ko‘proq ekanligi aniqlandi (1-rasmga qarang).

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1-rasm. Krotalariya doni tarkibidagi azot, umumiy oqsil va moy miqдорiga biostimulyatorlarning ta’siri, (2025 y).

Krotalariya doni tarkibidagi umumiy oqsil miqdori aniqlanganda variantlar bo‘yicha 38,41-39,97% bo‘lib, biostimulyatorlar qo‘llangan variantlarda oqsil miqdori biostimulyator qo‘llanmagan nazorat variantidan 1,26-1,56% yuqori ekanligi kuzatildi. Yuqori natija azot miqdori ko‘p bo‘lgan Geogumat biostimulyatori ekish bilan birga 1,0 l/t hamda 3-4 chinbarg va shonalash davrlarida 1,6 va 1,8 l/ga me‘yorlarda qo‘llangan 8-, 9-variantlarda 39,93% bo‘lib, nazorat variantidan 1,56% yuqori ekanligi aniqlandi. Azot va umumiy oqsil miqdori biostimulyatorlar me‘yori oshib borishi bilan oshib borganligi aniqlandi.

Krotalariya doni tarkibidagi moydorlik darajasi aniqlanganda variantlar bo‘yicha 3,0-4,11% bo‘lib, biostimulyatorlar qo‘llangan variantlarda nazorat variantidan 0,12-1,11% yuqori ekanligi kuzatildi. Moydorlik bo‘yicha yuqori natija Geogumat biostimulyatori ekish bilan birga 1,0 l/t me‘yorda qo‘llangan 6-variantda 4,11% bo‘lib, nazorat variantidan 1,11%; Uzgumi faqat ekish bilan 0,4 l/t me‘yorda qo‘llangan 2-variantdan 0,26%; Geogumat biostimulyatori ekish bilan 1,0 l/t hamda 3-4 chinbarg va shonalash davrlarida 1,4; 1,6; 1,8 l/ga me‘yorlarda qo‘llangan 7, 8, 9-variantlardan mos ravishda 0,09; 0,33; 0,61% yuqori bo‘ldi. Krotalariyada moy miqdori azot va umumiy oqsil miqdoriga teskari proporsional holda biostimulyatorlar me‘yori oshib borishi bilan moydorlik darajasi kamayib borishi kuzatildi.

Xulosa. Demak, yuqori oqsilli don hosili olish uchun Geogumat biostimulyatorini ekish bilan birga 1,0 l/t hamda 3-4 chinbarg va shonalash davrlarida 1,6 va 1,8 l/ga me‘yorlarda hamda moy miqdori yuqori bo‘lishi uchun esa Geogumat

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

биостимуляторини екш билан бирга 1,0 l/ga ме’yorda қо’ллаш кроталариядан сифатли don hosili olish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Мадумаров Т.А., Асқаров И.Р., Кирғизов Ш.М., Исаев Ю.Т., Тўляков Н.Қ.. Экологик тоза биостимуляторлар. Илмий хабарнома, АДУ, №2 2010 йил. 27-29 б.
- 2.Тихонович И.А. Биопрепараты в сельском хозяйстве. М. 2005. С. 29-35.
- 3.Негматова С.Т. Қишлоқ хўжалигида ерни экологик тозаловчи ноанъанавий экин- **Кроталария (Crotalaria juncea L.)**. Бутун жаҳон атроф муҳит кунига бағишланган “Экологик стартапларни ҳаётга тадбиқ этиш” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент-2022, 34-35 б.
- 4.Ёқубов Ғ.Қ., **Негматова С.Т.** Crotalaria juncea дан юқори пичан ҳосили олишда экиш муддат ва меъёрларининг таъсири. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал. - №2 (86), 2022 й. 60-65 б.
- 5.**Негматова С.Т., Ёқубов Ғ.Қ., Ёқубов Ш.Қ.** Экиш муддат ва меъёрларини кроталария (Crotalaria juncea L.) пичани таркибидаги хом протеин миқдорига таъсири. “Пахтачилик ва дончилик” илмий оммабоп журнал. №7-сон, 2022 й. 56-60 б.